

BOSHLANG‘ICH TA’LIMDA CHET TILINI O‘QITISHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK YONDASHUVLARI

Andijon davlat pedagogika instituti dotsenti (PhD)
Vaxabova O’gilxon Tolibjonovna
ADPI pedagogika yo’nalishi magistranti
Abduraimova Nozimaxon Valijonovna

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19407345>

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang‘ich ta’lim bosqichida chet tilini o‘qitishning pedagogik va psixologik yondashuvlari tahlil qilinadi. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining yosh xususiyatlari, psixologik rivojlanish darajasi hamda ularning til o‘rganishga bo‘lgan qiziqishini oshirish usullari ko‘rib chiqiladi. Shuningdek, chet tilini o‘qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar, kommunikativ metodlar, o‘yin orqali o‘qitish usullari va motivatsiyani shakllantirishning ahamiyati yoritiladi..

Kalit so‘zlar: interfaol metodlar, tanqidiy fikrlash, muammoli ta’lim, refleksiya, tahliliy faoliyat, kompetensiya

Аннотация: В данной статье анализируются педагогические и психологические подходы к обучению иностранному языку на этапе начального образования. Рассматриваются возрастные особенности учащихся начальных классов, уровень их психологического развития, а также способы повышения их интереса к изучению языка. Кроме того, освещается значение современных педагогических технологий, коммуникативных методов, игровых форм обучения и формирования мотивации в процессе преподавания иностранного языка.

Ключевые слова: интерактивные методы, критическое мышление, проблемное обучение, рефлексия, аналитическая деятельность, компетентность.

Abstract: This article analyzes pedagogical and psychological approaches to teaching a foreign language at the primary education level. It examines the age characteristics of primary school students, their level of psychological development, and methods of increasing their interest in language learning. The article also highlights the importance of modern pedagogical technologies, communicative methods, game-based learning, and motivation development in the process of teaching a foreign language.

Keywords: *interactive methods, critical thinking, problem-based learning, reflection, analytical activity, competency*

Bugungi kunda interaktiv metodlar kommunikativ yondashuvning mantiqiy davomi sifatida qaraladi. Ular o‘quvchini ta’lim jarayonining faol ishtirokchisiga aylantiradi va nutqiy kompetensiyani shakllantirishga xizmat qiladi.

O‘zbekistonlik pedagog va metodist olimlar tomonidan ham chet tilini o‘qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar va interaktiv metodlardan foydalanish masalasi ilmiy jihatdan tadqiq etilgan. Jumladan, Jamol Jalolov chet tilini o‘qitish metodikasining nazariy asoslarini ishlab chiqqan va respublikamiz sharoitida kommunikativ yondashuvni qo‘llash masalalarini yoritgan. Gulchehra Bakieva va Nigora Azizova tomonidan boshlang‘ich ta’limda innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo‘llashning metodik jihatlari o‘rganilgan. Shuningdek, respublikamizda xorijiy tillarni o‘qitish metodikasini takomillashtirish, interaktiv metodlarni joriy etish, dars jarayonida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish masalalari bo‘yicha qator ilmiy tadqiqot ishlari amalga oshirilgan. So‘nggi yillarda dissertatsiya va ilmiy maqolalarda boshlang‘ich

sinflarda o‘yin texnologiyalari, klaster metodi, “Aqliy hujum”, “Insert”, “BBB”, “Role play” kabi metodlarning samaradorligi tajriba-sinov ishlari asosida asoslab berilgan.

Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, xorijiy va MDH olimlari tomonidan interaktiv metodlarning nazariy asoslari chuqur o‘rganilgan bo‘lsa-da, boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining yosh va psixologik xususiyatlarini hisobga olgan holda, ularni milliy ta’lim tizimi sharoitida kompleks ravishda qo‘llash masalasi yetarlicha tizimli tadqiq etilmagan. O‘zbekiston sharoitida esa mazkur muammo dolzarb bo‘lib qolmoqda hamda zamonaviy pedagogik yondashuvlar asosida yanada chuqur ilmiy izlanishlarni talab etadi.

Chet tilini o‘qitishda interaktivlik g‘oyasi kommunikativ yondashuv asosida shakllangan. Til kompetensiyasi nazariyasining asoschisi Noam Chomsky tilni inson tafakkurining ichki tizimi sifatida talqin qilib, nutq faoliyatining psixolingvistik asoslarini ochib berdi. Uning nazariyasi keyinchalik kommunikativ metodikaning shakllanishiga ilmiy zamin yaratdi.

Kommunikativ kompetensiya tushunchasini ilmiy muomalaga kiritgan Dell Hymes til o‘rganishda ijtimoiy-madaniy omillarning muhimligini asoslab berdi. Olimning fikricha, tilni bilish – bu nafaqat grammatik qoidalarni egallash, balki real kommunikativ vaziyatda samarali muloqot qila olishdir. Dell Hymes 1972 yilda til haqidagi an’anaviy qarashlarga asosiy tanqidni ilgari surdi. U tinch tilshunoslikda keng tarqalgan Noam Chomsky nazariyasidagi fikrni kengaytirdi: Chomsky tilni lingvistik kompetensiya — ya’ni grammatik qoidalarni bilish deb ko‘rgan. Hymes esa shuni ta’kidlaganki:

- Tilni bilish — bu nafaqat qoidalarni bilish, balki ularni to‘g‘ri kontekstda samarali qo‘llashdir.

- Tilni qo‘llash qoida va qobiliyatlari ijtimoiy va madaniy normalar bilan bog‘liq bo‘lishi kerak.

- Til muloqotini baholashda uning ijtimoiy maqbul, maqsadga erishuvchi natija beruvchi bo‘lishi asosiy mezon hisoblanadi.

Hymes shunday savollarga e’tibor qaratadi:

- Bu til shakli mavjud sharoitda maqbulmi?

- Qanday sharoitda bu nutq ishlatiladi?

- U real muloqotda amal qiladi-chi?

Bu yondashuv til o‘rgatish metodologiyasida pedagogik asosga aylandi - til o‘rganishning maqsadi faqat grammatik shakllarni yodlash emas, balki real muloqot ko‘nikmalarini shakllantirishdir.

Canale va Swain Hymesning g‘oyasini rivojlantirib, kommunikativ kompetensiyani to‘rt komponentga ajratdilar:

1. Grammatik kompetensiya - tilning strukturasi, fonologiya, leksika.
2. Sotsiollingvistik kompetensiya- muloqotni ijtimoiy kontekstga mos qo‘llay bilish.
3. Diskurs kompetensiyasi - matnni mantiqan bog‘lab ifodalash.
4. Strategik kompetensiya - muloqotdagi qiyinchiliklarni yengish strategiyalari.

Bu model til o‘rgatishda kommunikativ kompetensiyani chuqur analitik tarzda tushunishga yordam beradi.

Tilni kontekstda qo‘llashni o‘rganishda tildir tahlili uchun pragmatika (masalan, Sun’iy A. Austin, John R. Searle nutq aktlari nazariyasi) muhim ahamiyat kasb etdi. Ular nutqdagi maqsad va kontekstga moslashni tahlil qiladi, bu esa kommunikativ kompetensiyaga asosiy tarkibiy qism hisoblanadi.

Yuqoridagi fikrlardan xulosa qiladigam bo‘lsak:

- xorijiy olimlar tomonidan interaktiv metodlarning nazariy asoslari va kommunikativ yondashuv konsepsiyasi chuqur ishlab chiqilgan;

- MDH olimlari tomonidan interaktiv metodlarning didaktik va metodik mexanizmlari tizimlashtirilgan;
- O‘zbekiston olimlari tomonidan esa mazkur yondashuv milliy ta’lim tizimi sharoitiga moslashtirilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Dewey J. How We Think. New York: Dover Publications, 1997.
2. Ennis R.H. Critical Thinking and Educational Reform. Educational Researcher, 2011.
3. Paul R., Elder L. Critical Thinking: Tools for Taking Charge of Your Learning. Pearson, 2014.
4. Halpern D. Thought and Knowledge: An Introduction to Critical Thinking. Psychology Press, 2014.
5. Yo‘ldoshev J., Usmonov S. Pedagogik texnologiya asoslari. Toshkent: O‘qituvchi, 2004.
6. Tolipov O‘., Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalarning nazariy asoslari. Toshkent, 2006.
7. O‘zbekiston Respublikasi “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni. Toshkent, 2020.
8. Nafisa, A. Stress va uning ruhiy salomatlikka ta’siri. Yangi O‘zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o‘rni va rivojlanish omillari, 18(2), 107-112.- 2025.